

OLIV TA'LIM KONTEKSTIDA TALABALARNING YOZISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT (SI) DASTURLARI (CHATGPT)NING ROLI VA AHAMIYATI

Nodira Raximova

Katta o'qituvchi, NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245047>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'limda tahsil oluvchi talabalar yozish ko'nikmalarini shakllantirishda hamda rivojlantirishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, xususan ChatGPT dasturining roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. ChatGPT orqali talabalarning grammatik xatolarini tuzatish, yozma matn mazmunini boyitish, matnni tahrirlash va ijodiy fikrlash singari ko'nikmalarini rivojlantirishdagi salmog'i va ahamiyati alohida tahlilga tortiladi. Ushbu dastur nafaqat yozish sifatini oshirish, balki talabalarning mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvlarini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. Biroq ChatGPTdan foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi cheklovlar ham mavjudligi aytib o'tiladi. Maqolada ChatGPTning afzalliklari va kamchiliklari batafsil tahlil qilingan va uning talabalar yozuvini rivojlantirishdagi keng imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (SI), ChatGPT, yozish ko'nikmasi, ta'lim texnologiyalari, oliy ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значимость технологий искусственного интеллекта (ИИ), в частности программы ChatGPT, в развитии и улучшении навыков письма у студентов высших учебных заведений. Анализируется влияние и важность ChatGPT в исправлении грамматических ошибок студентов, обогащении содержания письменных текстов, редактировании, а также в развитии таких навыков, как креативное мышление. Подчеркивается, что эта программа важна не только для улучшения качества письма, но и играет ключевую роль в формировании независимого мышления и аналитического подхода у студентов. Также отмечаются определенные ограничения, требующие осторожности при использовании ChatGPT. В статье представлен подробный анализ преимуществ и недостатков ChatGPT и освещен его значительный потенциал в улучшении навыков письма у студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), ChatGPT, навыки письма, образовательные технологии, высшее образование.

Abstract. This article examines the role and significance of artificial intelligence (AI) technologies, specifically the ChatGPT program, in developing and enhancing writing skills among higher education students. It analyzes the impact and importance of ChatGPT in correcting students' grammatical errors, enriching the content of written texts, editing, and fostering skills such as creative thinking. It emphasizes that this program is not only significant for improving writing quality but also plays a crucial role in shaping students' independent thinking and analytical approaches. However, certain limitations that require caution when using ChatGPT are also noted. The article provides a detailed analysis of the advantages and disadvantages of ChatGPT and highlights its extensive potential in improving students' writing skills.

Keywords: artificial Intelligence (AI), ChatGPT, writing skills, educational technology, higher education

KIRISH

Hech kimga sir emaski, XXI arsdagi yashayotgan insoniyat o'z hayotini texnik qurilmalarsiz hamda dasturlarsiz tasavvur qila olmaydi. Texnikaning, ayniqsa sun'iy intellekt (SI)ning yuqori va salmoqli darajada taraqqiy etishi insoniyatning Z avlodi hayoti va turmushining ajralmas bir qismiga aylanishga ulgurdi. Sun'iy intellekt (SI) bazasidagi turli xizmatlar esa odamlar turmush tarzidagi muhim o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

SI va uning ta'siri ta'lim sohasini ham chetlab o'tmadi. Sun'iy intellektga asoslangan ChatGPT singari dasturlar yordamida B. Bozorovning (2024) talqini bilan aytganda, ta'lim jarayonlarini ham talabalar, ham o'qituvchilar uchun ancha optimallashtirish hamda soddalashtirish imkoni tug'ildi. Ta'limiy vositalarni individuallashtirish imkonini beruvchi SI bazasiga asoslangan dasturlar talaba-yoshlarning ta'lim olish jarayonini qo'llab-quvvatlash, ularni sun'iy intellekt ilmiy mulkidan ko'proq manfaatdor bo'lishini ta'minlash, shu bilan birga ularda ta'lim jarayoniga tez va oson moslashish hissini uyg'otishda beminnat yordam bermoqda. Shu sababli ham ChatGPT singari matnli muloqot modellari oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalarning eng yaqin yordamchisiga aylanib ulgurdi.

Sun'iy intellektning tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalariga asoslangan bu model talabalarning yozish ko'nikmasini shakllantirish hamda uni yuqori bosqichga olib chiqilishiga ham sabab bo'lmoqda. Barchamizga ma'lumki, yozish ko'nikmasi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oladigan talabalarning asosiy va zaruriy kompetensiyalaridan biridir. Yozuvchilik talabalarning nafaqat ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, balki o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifoda etish, olingan bilimlarni qayta tahlil qilish hamda tadqiqotlar qilish imkoniyatini beradi. Biroq, ta'limning yuqori bosqichlaridan birida bo'lishiga qaramasdan, ko'plab talabalar o'z fikrlarini aniqlik bilan ifoda etishda va ilmiy matnlar yozishda hali-hamon ancha qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shu sababli ham, so'nggi yillarda ChatGPT kabi til modellarining rivojlanishi ta'lim jarayoniga ulkan o'zgarishlar olib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari turli janrdagi matnlarni yozish, grammatikani tekshirish, turli ijodiy tahlillar berish kabi qator imkoniyatlarni taqdim etib, talabalar uchun ajoyib yordamchi vositaga aylandi.

Ushbu maqolada ChatGPT dasturining oliy ta'lim kontekstida tahsil olayotgan talabalarning yozish ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishdagi ahamiyati, uning talabalar yozuvining sifati hamda ilmiy qiymatidagi roli yoritilgan. Shuningdek, miqdoriy tadqiqot texnikalaridan biri (onlayn so'rovnomasi) yordamida aniqlangan statistik ma'lumotlar hamda qo'lga kiritilgan natijalarning ilmiy tahlili va ularning o'ziga xosligi ushbu tadqiqot ishini boshqa ishlardan ajratib turadi. Navoiy davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabalarning yozish ko'nikmasini ChatGPTdan keng ko'lamda foydalanish orqali shakllantirish va rivojlantirish ushbu tadqiqot ishining bugungi kundagi aktualigini belgilab beradi va shu bilan birga ushbu ishda OTMlarda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarga sun'iy intellekt dasturidan unumli va samarali foydalanish bo'yicha qimmatli va ahamiyatli tavsiyalar o'rin egallaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

P. Polakova hamda P. Ivenzlarning (2024) fikriga ko'ra, dunyo aholisining salkam 32 foizini Z avlodiga mansub talabalar tashkil etadi. Bir tomondan ushbu avlod tanqid qiluvchi, tushunmaydigan hamda stereotiplarga asoslangan avlod sifatida tasvirlansa, boshqa tomondan esa u teran fikrlaydigan, ma'suliyatli va ancha qat'iyatli avlod sifatida talqin qilinadi (C. Seemiller va M. Grace, 2016). Bu avlod talabalarning berilgan sifatlarga qanchalik mos

kelishini bilmadikku, ammo bu avlod vakillarini birlashtirib turadigan yagona narsa ularning raqamli avlodga tegishliligidir. Bu avlod yoshligidan turli texnologik vositalardan foydalanadigan, shu bilan birga o‘z vaqtini internetsiz tasavvur qilolmaydigan avlod hisoblanadi (Pearson, 2018).

Ushbu avlodning yana bir ko‘zga tashlangan tarafi, bu uning SIning ChatGPT deb ataluvchi vositasidan foydalanishidir. Atigi 2022 yilning oxirida butun ommaga taqdim qilingan ushbu dastur, bir necha oy ichida 100 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega bo‘ldi (Rahimi va Abadi, 2023). Ushbu SI dasturining mashhurlik shohsupasiga ko‘tarilishining asosiy sababi, uning suhbat tarzida tashkil qilingan savollarga mukammal javoblar berishi, turli hajmdagi matnlarni yaratish, tayyor matnlardagi grammatik va orfografik xatolarni tekshirib to‘g‘rilab berish, matnlarga oid turli darajadagi topshiriq va vazifalarni bajarish, kiritilgan buyruqlarga takliflar kiritish hamda foydalanuvchilar bilan tabiiy muloqot qilish qobiliyatidir (Prananta va boshqalar, 2023).

Bugungi kunda ta‘lim sohasida ko‘plab foydalanuvchilarga ega bo‘lsa-da, ChatGPTning ingliz tilini chet tili sifatida o‘rganish, ayniqsa uning talaba-yoshlarning yozish ko‘nikmalarini oshirishdagi roli hali-hanuz yetarlicha tadqiq etilmagan. Yozma diskursni bilish talabalar uchun akademik va kasbiy muvaffaqiyat uchun muhim ko‘nikma hisoblanadi (Polakova va Ivenz, 2024). Boshqa til ko‘nikmalaridan farqli o‘laroq, yozish keng fikrlash va qayta-qayta mashq qilishni talab etadi. Bu esa, ChatGPT kabi SI vositalari ta‘sirini o‘rganish uchun ideal yo‘nalishdir, chunki u ma‘lum bir mavzu doirasida yuqori tezlik bilan fikr-mulohazalarni berib, ularni yaxshilash takliflarini ham taqdim etadi. ChatGPTning individuallashtirilgan fikrlarni berish, grammatik va sintaktik xatolarni to‘g‘rilash hamda kontekstga mos kontent yaratish qobiliyati uni til o‘rganuvchi talabalar uchun istiqbolli vositaga aylantiradi.

Ushbu maqoladagi tadqiqot ChatGPTdan foydalanish orqali Z avlodiga mansub talabalarining yozish ko‘nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqot ishining asosiy maqsadi ChatGPT va undan foydalanish to‘g‘risidagi fikr-mulohazalaridan so‘ng OTM talabalarining chet tilidagi yozish ko‘nikmalarining bir necha kategoriyalarda yaxshilangani hamda takomillashganini aniqlash va shu bilan birga o‘qituvchilarga bu borada kerakli tavsiya va takliflarni taqdim etishdan iborat.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot tajriba-sinov tarzida tashkil etildi. Tajriba-sinovning bosh maqsadi SIning mahsuli bo‘lmish ChatGPTning OTM talabalarining chet tilidagi yozish ko‘nikmasini shakllantirish hamda rivojlantirishdagi ahamiyatining qay darajada ekanligini aniqlashdan iborat. Ushbu yondashuv talabalarining chet tilidagi yozish malakasidagi miqdoriy o‘zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Bundan tashqari, talabalarining GhatGPTdan foydalanish tajribasi bo‘yicha sub'yektiv fikr-mulohazalarini to‘plash, SI vositasining foydaliligi hamda uning afzalliklari yoki aksincha kamchiliklari haqidagi fikrlarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot ishining asosiy e‘tibori “ChatGPTdan foydalanish orqali talabalarining yozish ko‘nikmalarida sezilarli darajada yaxshilanish mavjud” degan farazga qaratildi. Ilmiy ish doirasida tadqiqot natijalarini aniqlash hamda ma‘lum bir ilmiy xulosalarga kelish muayyan tendensiyalarni belgilash hamda olingan natijalarni umumlashtirish maqsadida miqdoriy tadqiqot metodining so‘rovnoma shakli tanlandi. Tadqiqot uchun tanlangan metod talabalarining asosan ob’yektiv hamda qisman sub’yektiv fikrlarini o‘rganishga yaqindan yordam beradi degan xulosaga kelindi. Jami 10 ta savoldan tarkib topgan onlayn so‘rovnoma Navoiy davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakultetida tahsil olayotgan talabalar e‘tiboriga havola etildi (1-jadval).

So'rovnomada 18 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan fakultetning 2 hamda 3-bosqich talabalari respondent sifatida ishtirok etishdi. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, so'rovnomada faol qatnashgan respondentlarning bilim darajasi hamda ta'limiy ehtiyojlari turlicha bo'lishiga qaramay, bu omil tadqiqot ishiga to'sqinlik qiluvchi omil sifatida ta'sir etmadi. So'rovnoma jami 10 ta asosan yopiq savol turidan tarkib topgan bo'lib, tadqiqotning asosiy instrumenti hisoblangan Google forma shaklida barcha talabalarga elektron tarzda jo'natildi. Ushbu onlayn so'rovnomada jami 79 ta respondent ishtirok etdi. So'rovnoma ChatGPTning OTM talabalarining yozish ko'nikmasini shakllantirishi hamda rivojlantirishi bilan bog'liq turli darajadagi savollardan tarkib topgan edi. Yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda talabalarining qanday qiyinchiliklarga duch kelishi, ChatGPT dasturidan ular qanday maqsadlarda foydalanishi, ushbu dasturning yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda qanday darajada foydali ekanligi, ChatGPT orqali talabalarining yozish ko'nikmasi qaysi jihatdan o'zgarganligi bilan bog'liq savollar shular jumlasidandir.

NATIJALAR

2.1. hamda 2.2.-jadvallarda ko'rsatilgan so'rovnoma natijalari talabalarining yozish ko'nikmalari haqidagi tasavvurlarini hamda sun'iy intellektning mahsuli hisoblangan ChatGPT ularning umumiy yozish mahoratini oshirishi va rivojlantirishidagi roli hamda ahamiyatini qanday baholaganligini ochib beradi.

2.1.-jadval

OTM talabalarining ChatGPTdan foydalanishdan oldingi o'z yozuv ko'nikmalari haqidagi tasavvurlari va dasturdan kutgan natijalari

Talabalarining kuchsiz tomoni	Talabalar	Kutilgan natijalar	Talabalar
Grammatik xatolar	24	Grammatik va uslubiy tahrirlar	13
Fikrni aniq ifodalash	26	Fikrlarni rivojlantirish va	17

		izchillikni ta'minlash	
Matnning izchil tuzilishi	8	Ijodiy yondashuv va yangi g'oyalar olish	27
Ijodiy g'oyalarni yaratish	20	Matnni tushunarli va jozibali qilish	15

2.2.-jadval

**OTM talabalarining yozish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishda
ChatGPT dasturining ahamiyati**

Aspektlar	Dasturning kuchli tomonlari	Dasturning kuchsiz tomonlari
Fikrlarni aniqlik bilan ifodalash	22	6
Matnni qayta ko'rib chiqish va yaxshilash uchun foydaliligi	38	2
Yozma vazifalar uchun yangi g'oyalar yoki ilhom olish imkoniyatining mavjudligi	41	5
Yozish ko'nikmasini rivojlantirish uchun muhim yordamchi vosita	29	2
Talabalarni yozish bilan bog'liq topshiriqlarda yanada mustaqil bo'lishiga yordami	21	8

33% dan ko'proq talabalarining fikriga ko'ra, ular ChatGPT dasturidan foydalanishdan oldin o'z shaxsiy fikrlarini ifodalashga qiynalishgan. Qariyb 31% talaba esa yozish jarayonida asosan grammatik xatolarga yo'l qo'yganligini qayd etadi. Respondentlarning deyarli 50% yozish jarayonida ChatGPTdan turli xildagi ijodiy fikrlarni olish maqsadida foydalanishini ta'kidlagan. Shu sababli ham ChatGPT orqali yozma vazifa va topshirilar uchun yangi g'oyalar yoki ilhom olish imkoniyatini talabalar yuqori baholashgan (51,9%). 7,6% talaba esa yozuv jarayonida bu dasturdan grammatik xatolarni tekshirishni maqsad qilganligi qayd etilgan. 53,2% talabalar ChatGPTning yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda o'rta darajada foydali deb topishsa, 30,4% talaba esa uning muhim ko'nikmani mukammallashtirishda juda foydali deb hisoblashadi.

Bundan tashqari ChatGPT dasturidan samarali foydalanish natijasida 26,6 % talabalar yozish jarayonida o'z fikrlarini aniqlik bilan ifodalashni, shu bilan birga yozuvlaridagi grammatik xatolar sonini kamaytirishga muvaffaq bo'lganliklarini ta'kidlashdi. Ammo shu narsani ta'kidlash lozimki, SIning ushbu dasturidan foydalangan talabalarining 7,6% o'z yozish ko'nikmalarida hech qanday o'zgarish sezishmagan. 46,8% talaba ChatGPT o'zlari yaratgan matnlarni qayta ko'rib chiqishi hamda yaxshilashi uchun foydali ekanligini alohida ta'kidlashgan, ammo 2 nafar (2,5%) talaba bu borada uning mutlaqo foydasiz ekanligini ko'rsatgan. 36,7% talaba ChatGPT kabi sun'iy intellekt dasturlari ta'limda yozish ko'nikmasini

rivojlantirish uchun muhim yordamchi vosita ekanligini tan olgan, biroq 19% talaba bu fikrga betaraf ekanligini ta’kidlagan. Yozish ko’nikmasi bilan bog’liq topshiriqlarda ChatGPTdan foydalanishning kamchiliklarini ko’rsatganda, 38,5% talaba uning ba’zan noto’g’ri yoki noaniq javob berishini, salkam 30% talaba esa uning bir xil fikrlarni ifodalashi hamda ularni juda ham umumlashtirish xususiyatini qayd etishgan. 25,6% talaba esa ChatGPTning shaxsiy ijodiy fikrlash qobiliyatini cheklashini ham ta’kidlab o’tgan. ChatGPT talabalarini yozish bilan bog’liq topshiriqlarda yanada mustaqil bo’lishiga yordam berishi bilan bog’liq savolga 45,6% talaba qisman yordam beradi deb javob bergan bo’lsa, 10% talaba esa mustaqillikka to’sqinlik qiladi degan fikrni ilgari surgan. Kelajakda yozish ko’nikmasini yanada rivojlantirish uchun talabalarning ko’pchiligi (34,2%) ChatGPTdan yozayotgan matnlariga ijodiy yondashish hamda yangi g’oyalarni olish, 21,5% talaba esa o’z fikrlarini rivojlantirish hamda matnda izchillikni ta’minlash maqsadida foydalanish niyatida ekanligini ta’kidlashgan.

MUHOKAMA

Olingan tadqiqot natijalari Z avlodiga mansub talabalarning chet tilini o’rganish jarayonida ularning yozish ko’nikmalarini shakllantirish yoki rivojlantirishda ChatGPTdan yordamchi sifatida foydalanishning bir qator muhim afzalliklari borligini isbotladi. Miqdoriy tahlillar talabalarning ChatGPTdan foydalanish jarayonida o’zlarining yozish ko’nikmalarida fikrlarni aniqlik bilan ifodalash, mavjud grammatik xatolarni to’g’rilash, matnni tahrirdan o’tkazish va uning sifatini yaxshilash, turli yozma topshiriq va vazifalar uchun yangi g’oya va fikrlarni taqdim qilish singari sezilarli darajada yaxshilanishlar kuzatilganini ko’rsatadi. Ushbu natijalar esa talabalarning yozish ko’nikmasidagi ijobiy o’zgarishlarning oshganligini ko’rsatadigan oldin amalga oshirilgan tadqiqot ishlari bilan mos keladi (Barrot, 2023; Jeon, 2024; Shaikh va boshqalar, 2023).

So’rovnoma natijalari shuni ko’rsatadiki, talabalar ChatGPTni o’zlarining akadem faoliyatlarida qo’llashdan oldin grammatik xatolarni kamaytirish, o’z shaxsiy fikrlarini aniq ifodalash, matnni izchil tuzilishini ta’minlash hamda ijodiy g’oyalarni yaratish kabi muammolarga duch kelishgan. Ular ChatGPTdan grammatik va uslubiy tahrirlar, ijodiy fikrlarni rivojlantirish va yaratayotgan matnlarida izchillik va uzviylikni ta’minlash, ijodiy yondashuv va yangi g’oyalar olish hamda matnni tushunarli va jozibali qilish maqsadida foydalanishgan.

Talabalarning fikriga ko’ra, ChatGPT dasturi ularning yozish ko’nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Talabalar yozish ko’nikmalarini yaxshilash maqsadida dasturdan o’quv jarayonlarida foydalanishgan va bu ularning umumiy yozish mahoratini oshirishga hamda yozuvlarining sifatini ko’tarishga yaqindan yordam bergan. Bu, asosan, SI orqali matnlarni qayta ko’rib chiqish va ularning sifatini yaxshilash, yangi g’oyalar va ilhom olish imkoniyatlarini ta’minlash orqali amalga oshirilgan. ChatGPTning yana bir muhim afzalligi shundaki, u talabalarga ijodiy fikrlashni rag’batlantiradi. Talabalar ChatGPT orqali yangi g’oyalar olish, muhokamalar uchun turli yondashuvlarni o’rganish va o’z yozuvlarini boyitish uchun turli tavsiyalar olishlari mumkin.

So’rovnoma natijalari shuni ko’rsatadiki, talabalar ChatGPT orqali grammatik xatolar sonini ham kamaytirishga muvaffaq bo’lishgan. Umuman olganda, talabalar uchun grammatik xatolar va uslubiy kamchiliklarni tuzatish, shuningdek, mantiqiy nuqsonlarni aniqlash qiyin jarayon hisoblanadi. ChatGPT esa grammatik xatolarni aniqlash, ularni to’g’rilash va talabaga to’g’ri uslubiy shaklni taklif etish orqali matn sifatini oshirishga yordam beradi. Talabalar ChatGPT orqali o’z matnlarini tuzatish, xatolarni bartaraf etish va uni yanada mazmunli va jozibador qilish imkoniyatiga ega bo’lishadi.

Bundan tashqari, bizning fikrimizcha, talabalar ChatGPT orqali o'z yozgan ma'lumotlarini qayta o'qish, ularni tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyatlarini ham shakllantiradilar. ChatGPT talabani matnini baholashda va uni yaxshilash uchun ko'rsatmalar berishda ham yordam beruvchi dastur hisoblanadi. Bu esa talabalarning tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Shunga qaramay, ba'zi talabalar so'rovnoma jarayonida ChatGPTning o'ziga xos kamchiliklarini ham qayd etishgan. Ular tomonidan dastur ba'zida mavzuga mos kelmaydigan javoblar berishi yoki noaniq ma'lumotlar kiritishi mumkin degan xulosaga kelingan. Bu esa ilmiy ishlar va aniq ma'lumot talab qilinadigan vaziyatlarda katta muammolarni tug'diradi. Shuningdek, talabalar ushbu dasturning ba'zan bir xil yoki umumiy fikrlarni ifodalashi va shaxsiy ijodiy fikrlash qobiliyatini cheklashi mumkinligini ham ta'kidlashgan. Bu talabalarning ayrimlarida yozish ko'nikmalarida hech qanday o'zgarish kuzatilmaganligini tushuntiradi. Bundan tashqari, ChatGPTdan foydalangan talabalarning ba'zilari dasturdan foydalanishda mustaqil bo'lishlariga yordam berganini bildirishgan bo'lsa-da, ba'zilari esa bu fikrga qarshi chiqqan.

XULOSA

Umuman olganda, so'rovnoma natijalari ChatGPT dasturi talabalarning yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi. Talabalar ushbu dasturdan grammatik va uslubiy tahrirlar qilish, fikrlarni rivojlantirish va matn ichida izchillikni ta'minlash, ijodiy yondashuv hamda yangi g'oyalar olish kabi yo'nalishlarda foydalanadi. Bu esa ularning yozma mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, ChatGPTning o'ziga xos kamchiliklari ham mavjud. Dastur ba'zida noto'g'ri yoki noaniq javoblar berishi, fikrlarni umumlashtirishi va shaxsiy ijodiy fikrlash qobiliyatini cheklashi mumkin. Shuningdek, ba'zi talabalar ChatGPTdan foydalanish natijasida yozish ko'nikmalarida hech qanday o'zgarish sezilmaganliklarini ta'kidlashgan.

Kelajakda, ChatGPT kabi sun'iy intellekt dasturlarining ta'limda kengroq qo'llanilishi natijasida, talabalar yozish ko'nikmalarini rivojlantirish va mukammallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yozma vazifalar va topshiriqlarda yangi g'oyalar olish, grammatik xatolarni kamaytirish va matnlarni izchil va jozibador qilish maqsadida ChatGPTdan foydalanish talabalar uchun muhim yordamchi vosita bo'lib qoladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar talabalarning mustaqil fikrlash hamda ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim. ChatGPTdan foydalanishning samaradorligini oshirish uchun talabalar dasturdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlarini muvozanatlashlari kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ChatGPT talabalarning yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydigan samarali hamda zamonaviy vosita sifatida talqin qilinadi. Ushbu dastur yordamida talabalar yozma topshiriqlarni bajarayotganda yangi g'oyalar olish, grammatik xatolarni kamaytirish va matnni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning umumiy yozish mahoratini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, ChatGPTdan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga ham hissa qo'shishi mumkin. Kelajakda talabalarning ChatGPT va boshqa sun'iy intellekt dasturlaridan foydalanishlariga ko'maklashish maqsadida, ta'lim tizimida ushbu dasturlarni kengroq qo'llash bo'yicha choralar ko'rilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barrot, J. S. (2023). Using ChatGPT for second language writing: Pitfall and potentials. *Assessing Writing*, <https://doi.org/10.1016/j.asw.2023.100745>
2. B. Bozorov. (2024). O‘zbekiston oliy ta’lim tizimini rivojlantirishda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning o‘rni. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-oliy-ta-lim-tizimini-rivojlantirishda-sun-iy-intellekt-texnologiyalardan-foydalanishning-o-rni/viewer>
3. Brown, J. D. (2022). The Impact of Artificial Intelligence on Writing Skills Development. *Journal of Educational Technology*.
4. Jeon, J. (2024). Exploring AI chatbot affordances in the EFL classroom: Young learners’ experiences and perspectives. *Computer Assisted Language Learning*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.2021241>
5. Shaikh, S., Yayilgan, S. Y., Klimova, B., & Pikhart, M. (2023). Assessing the usability of ChatGPT for formal English language learning. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 1937–1960. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13090140>
6. Smith, R. L., & Johnson, P. (2021). Enhancing Student Learning through AI-Based Tools. *Educational Psychology Review*.
7. Kim, H. (2023). Artificial Intelligence and the Future of Education. *Technology in Education Journal*.
8. Lee, Y. & Park, S. (2023). AI-Powered Writing Assistants in Higher Education: Benefits and Limitations. *Journal of Learning Sciences*.
9. P. Polakova, P. Ivenz. (2024). The impact of ChatGPT feedback on the development of EFL students’ writing skills. Published online: 01 Oct 2024. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2410101>
10. Pearson. (2018, May 24). What do Generation Z and millennials expect from technology in education? Pearson. Retrieved from <https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2018/05/generation-z-millennials-expect-technology-education.html>
11. Prananta, A. W., Megahati S, R. R. P., Susanto, N., & Raule, J. H. (2023). Transforming education and learning through Chat GPT: A systematic literature review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 1031–1037. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.5468>
12. Rahimi, F., & Abadi, T. B. A. (2023). ChatGPT and publication ethics. *Archives of Medical Research*, 272–274. <https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2023.03.004>
13. Seemiller, C., & Grace, M. (2016). *Generation Z goes to college*. Wiley.
14. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology, *Artificial Intelligence and Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations*, Washington, DC, 2023.